

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : The Effect of Using Computer- Based Media Wreb Blog and Students Creativity on The Result of Students' English Learning
Penulis : Dini Hidayati dan **Mulyadi**
Nama Konfrensi : International Postgraduate Conference On Research in Education
Penyelenggara Konfrensi : Universiti Sains Malaysia
Waktu Pelaksanaan : 16 - 18 Agustus 2018
No. ISBN/ISSN :
Tanggal/Waktu : Agustus 2018

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
(beri ✓ pada katagori yang tepat) Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0.6	-	0,5
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	1,7
c.Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	1,7
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	1.8	-	1,8
Total = (100%)	6	-	5,7
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Problema Penelitian ini bagus sekali dan merupakan sub-komponen dan komponen metodologi pembelajaran dan salah satu komponen dan teknologi pembelajaran

Jakarta, 26 Agustus 2019
 Reviewer 1

 Dr. Moh. Fahri Yasin, M.Pd
 NIP/NIDN : 195812311988031015 / 2028125801
 Unit Kerja:Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : The Effect Of Using Computer - Based Media Web Blog and Students Creativity On The Result Of Students' English Learning

Penulis : Dini Hidayati dan Mulyadi
Nama Konfrensi : International Postgraduate Conference On Research In Education
Penyelenggara Konfrensi : Universiti Sains Malaysia
Waktu Pelaksanaan : 16-18 Agustus 2018
No.ISBN/ISSN :
Tanggal/Waktu : Agustus 2018

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Fuorum Ilmiah Internasional
 (beri✓ pada katagori yang tepat) Prosiding Fuorum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0.6	-	0.5
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	1.7
c.Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	1.7
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	1.8	-	1.7
Total = (100%)	6	-	5.7
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- Isi paper yg disajikan blm lengkap
- Ruang lingkup pembahasan seadanya
- metodologi yg digunakan cukup bagus
- prosiding cukup berkualitas

Jakarta, 20 Agustus 2019
 Reviewer 2

Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
 NIP/NIDN : 195710161983031002
 Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta